

RITRATTO D'UOMO

AMBITO BOLOGNESE

INVENTARIO: 071

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questo dipinto è citato per la prima volta da Adolfo Venturi nel 1893, descritto dallo studioso come *Ritratto di cardinale* di ambito veneto. Purtroppo, null'altro si conosce sulla sua provenienza: un'opera simile, infatti, non è rintracciabile né negli inventari storici della collezione Borghese, né negli elenchi fedecommissari del 1833.

Alcuni dettagli, come l'uso attento della luce e la verità psicologica dell'effigiato, sembrano condurre il ritratto in area bolognese, pista già suggerita da Roberto Longhi che lo dice dipinto 'alla veneziana da un artista incamminato' (Longhi 1928), partecipe di quelle novità portate avanti nell'accademia bolognese fondata - come è noto - negli anni Ottanta del XVI secolo da Agostino, Annibale e Ludovico Carracci.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 71;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 145, n. 264;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 28.

English version

PORTRAIT OF A MAN

BOLOGNESE SCHOOL

INVENTORY: 071

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting was mentioned for the first time in 1893 by Adolfo Venturi, who described it as a *Portrait of a Cardinal* by a painter connected to the schools of Veneto. Unfortunately, we know nothing more about its provenance, as it does not correspond to any of the works listed in the historical inventories of the Borghese Collection or in the 1833 *Inventario Fidecommissario*.

Several details, such as the light and the psychological realism of the man depicted, indicate that it may be a product of Bolognese artistic circles, a suggestion put forth by Roberto Longhi, who defined it as a painting 'in the Venetian style by an artist of the Accademia degli Incamminati' (Longhi 1928). In this scholar's view, the painter took part in those innovations introduced by the Bolognese academy, which was founded in the 1580s by Agostino, Annibale and Ludovico Carracci, as is well known.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 71;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 145, n. 264;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 28.

